

oordeel van accountants, wordt met bovengenoemde aspecten rekening gehouden.

In dit artikel is er naar gestreefd duidelijk te maken dat het tolerantiebegrip zich niet gemakkelijk in een uitsluitend kwantitatief model laat dwingen. Zo kan worden opgemerkt dat het bij de in paragraaf 2 besproken kwantitatieve benaderingen niet gaat om het beoordelen van fouten en/of omissies die betrekking hebben op de toelichting in de jaarrekening, of op de aan de jaarrekening te stellen formele eisen. Op de betekenis van dergelijke fouten en/of omissies zijn wij verder dan ook niet ingegaan.

Tevens hebben wij in dit verband aangegeven dat bij de verdeling van de totale tolerantie over de posten van de jaarrekening stilgestaan dient te worden bij de betekenis van afwijkingen die individuele posten van de jaarrekening kunnen hebben voor specifieke gebruikersgroepen. Tenslotte dient bij het bepalen van de tolerantie en het evalueren van de fouten onderscheid te worden gemaakt in harde en zachte fouten.

Literatuur

- Carmichael D. R., M. Benis, *Auditing Standards and Procedures Manual 1988*, John Wiley & Sons, New York.
- Dijk, J. F. van, De betekenis van 'materiality' voor de accountantscontrole van de jaarrekening, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, januari/februari 1989, p. 6.
- Elliott, R. K., J. R. Rogers, Relating statistical sampling to audit objectives, *Journal of Accountancy*, july 1972.
- Elliott, R. K., c.s., Using materiality in audit planning, *Journal of accountancy*, maart 1983.
- Leslie, D. A., *Materiality, The Concept and its Application to Auditing*, CICA 1985.
- Manen, J. A. van, Accountantscontrole en schattingen, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, april 1989, p. 103.
- NivRA geschriften nummer 46, Materialiteit bij de opstelling en de controle van de jaarrekening, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer, februari 1989.
- Wallage, Ph., 1989, Accountantscontrole: (on)gestructureerd?, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, juni 1989, p. 213.

Ontwikkelingen in de accountantsfunctie bij de lagere overheid

J. Boéré

1 Inleiding

De laatste jaren staat de overheid voor wat betreft het functioneren steeds meer in de belangstelling. Op zich zelf bezien niet zo verwonderlijk; immers wanneer de beschikbare middelen schaars worden, gaat men over die middelen zelf en de besteding daarvan nadenken.

De burgers zien vanzelfsprekende voorzieningen verdwijnen, zijn daar in de meeste gevallen niet gelukkig mee en vragen zich steeds kritischer af, wat er dan wèl met 'hun belastinggelden' gebeurt. De politici, tot nu toe meer gewend om alleen vooruit te denken, zien dat bepaalde doelstellingen uit hun programma bij gebrek aan middelen opeens niet meer kunnen worden gehaald; voor hen wordt, gegeven dit feit en de druk van de publieke opinie, het terugblikken nu ook van belang.

In het 'politiek bedrijf' komt naast het streven om doelstellingen te verwezenlijken, er 'politiek' doorheen te krijgen, ook de daadwerkelijke realisering ervan steeds meer in de belangstelling te staan. Doelmatig beheer, management van het ambtelijk apparaat, 'waar voor je geld' (value for money) zijn op dit moment bekende slogans in overheidsland. Het aansprakelijk stellen van politici voor mismanagement, niet alleen op rijksniveau, behoort de laatste tijd bepaald niet tot de

J. Boéré behaalde het accountantsexamen in 1969. Sinds 1 december 1989 werkzaam als algemeen directeur van het Energiebedrijf Gemeente Groningen. Tot voor kort voorzitter Vereniging van Directeuren van Provinciale en Gemeentelijke Accountantsdiensten (VDA).

uitzonderingen. Stond nog niet eens zo lang geleden alleen het begrotingsproces centraal in alle geledingen van de organisatie van de overheid, thans krijgt daarnaast ook het verantwoordingsproces steeds meer de aandacht.

Het is in deze context, dat ik nader wil ingaan op het functioneren van de accountant bij de lagere overheid. Aangezien het merendeel van de lagere overheid door de gemeenten wordt gevormd en de regelingen voor de overige organen een vrij grote mate van overeenstemming hiermee vertonen, zal de aandacht specifiek op de situatie bij de lokale overheid zijn gericht.

Niet zo zeer zullen hier de controle-aanpak c.q. de -technieken onderwerp van beschouwing zijn, in essentie komen zij overeen met die in de private sector¹; het gaat met name over de rol die de accountant kan en moet spelen in de organisatie van de lagere overheid.

Wat wordt van hem verwacht, wat is het beeld dat men van hem heeft? Kan hij daaraan voldoen en hoe zal hij hieraan zelf verder sturing moeten geven?

Naast een korte terugblik, een beschouwing over de situatie van dit moment en een voorzichtige verkenning van de toekomst.

2 Korte terugblik

Tot en met de jaren zeventig hield de accountantscontrole bij de lokale overheid, zowel voor wat betreft voorschrift (gemeentewet) als toepassing, alleen het rechtmatigheidsaspect in.

De accountant die tot taak had de verantwoordingen van de overheid te certificeren – de gemeentewet spreekt van het onderzoek naar de deugdelijkheid van de rekening – diende vast te stellen, dat:

- de verantwoorde handelingen waren verricht binnen het kader van de toegestane bevoegdheden en overeenkomstig de wettelijke bepalingen en vastgestelde voorschriften (de formele juistheid);
- de verantwoorde handelingen in overeenstemming waren met de werkelijkheid (de materiële juistheid).

Kort samengevat, de accountant ging na of alles wat verantwoord was, ook de werkelijkheid weer-

gaf en conform de voorschriften was geschied.

Op de vraag of een dergelijk onderzoek ook meer inhoud dan dit rechtmatigheidsaspect, moet ontkenkend worden geantwoord. De beheersmatige kant van het lokale overheidsgebeuren (de efficiency) was niet in de opdracht van de accountant begrepen, laat staan de uitvoering van het beleid (de effectiviteit).

Ten opzichte van het bedrijfsleven vormde deze situatie althans voor wat betreft de strekking van de accountantsverklaring geen verschil.

Voor wat betreft de beroepsuitoefening bestonden er – en zeker tot het begin van de jaren zestig – grote verschillen tussen de accountants werkzaam bij de (lokale) overheid en de openbare accountants werkzaam voor het bedrijfsleven.

Enerzijds betrof dit het vraagstuk van de positie van de gemeente-accountants – dienstverband, de kwestie van de onafhankelijkheid – en anderzijds het niveau van de beroepsuitoefening.

De gemeenten werden op een enkele uitzondering na gecontroleerd door of het Verificatiebureau, Accountantskantoor van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, of accountants in eigen dienst, met name de grotere gemeenten.

Vooraf ten aanzien van de accountants in dienst van de gemeente gold het bezwaar van de onafhankelijkheid. Los van eigen optreden en ambtelijke status was hun positie binnen de gemeentelijke organisatie in vele gevallen voor wat betreft onafhankelijkheid onvoldoende geregeld.

De gemeente-accountant fungeerde in die tijd vooral als controleur (verificateur), met meer oog voor het bestuursrechtelijke en juridische dan de bedrijfseconomische kant van de zaak. Een gedegen boekhoudkundige opleiding met daarnaast goede kennis van wetten en voorschriften alsmede bekendheid met de overheidsorganisatie vormden de bouwstenen voor zijn beroepsuitoefening. Slechts weinigen van hen waren afkomstig uit de toenmalige NlvA-beroepsorganisatie.

De openbare accountant werkzaam voor het bedrijfsleven daarentegen was meer dan controleur alleen, hij was ook de vertrouwensman van de bedrijfsleiding door middel van zijn adviesfunctie op bedrijfseconomisch en (administratief)organisatorisch terrein.

Zijn opleiding in NlvA-verband, dan wel universitair was breder en meer op het bedrijfsleven toegespitst. In NlvA-kringen werd de overheids-accountant in casu de gemeente-accountant vaak – naar mijn mening onterecht – niet als volwaardig beschouwd; getuige onder meer de uitspraak van Prof. Limperg: 'want deze in hun hokje opgesloten accountants zijn bekrompen, weinig ontwikkeld en slecht economisch onderlegd.'²

Ik zei het reeds: deze kenschetsing van de gemeente-accountant was onterecht; hij functioneerde in die tijd bij een overheid, waar het handelen en denken in tegenstelling tot het bedrijfsleven niet door bedrijfseconomische beginselen werd beheerst.

Begrippen als winstoptimalisering en concurrentiepositie kwamen niet voor in het denken en handelen van de gemeentebestuurders en het ondersteunend ambtenarenkorps.

De gemeente was trouwens ook geen vermogenshuishouding in de zin van een bedrijf, zij was veel meer gericht op het beheren van geldstromen; maar bovenal het klimaat was er ook naar: de voor de gemeentepolitiek benodigde middelen waren in die tijd in redelijke mate voorhanden. De noodzaak tot een stringente beheersing van de gemeentelijke huishouding ontbrak derhalve. De administratievoorschriften (comptabiliteitsvoorschriften) waren duidelijk gericht op de registratie van het gebeuren, als vastlegging voor de verantwoording en niet als middel voor de beheersing van dat gebeuren.

Een confrontatie tussen gemeentebegroting en -rekening, of wel de analyse van beleid en uitvoering vond nauwelijks plaats. Het in de politiek overheersende systeem van alleen maar vooruit denken en niet willen terugblikken, het veelal veel te laat verschijnen van de rekening alsmede de ondoorzichtigheid daarvan deden dit in de hand werken. Maar bovenal de noodzaak daartoe ontbrak, er waren nagenoeg geen financiële problemen! De continuïteitsproblematiek van het bedrijfsleven gold niet voor de overheid; een gemeente ging en gaat niet failliet. Als de zaak financieel volledig uit de hand liep, werd de gemeente door de rijksoverheid onder 'curatele'

gesteld (de zogenaamde artikel 12-gemeente) en werd orde op zaken gesteld.

De in dit klimaat functionerende accountants voldeden voor wat betreft opleiding en kennis voldoende om de hun krachtens de gemeentewet gegeven taakopdracht uit te voeren. Die taakopdracht was het signaleren van onrechtmatigheden c.q. het voorkomen daarvan. De gemeentebestuurders beschouwden de accountantscontrole als een 'noodzakelijk kwaad': waar met gemeenschapsgelden wordt gewerkt, is publieke verantwoording en controle nu eenmaal noodzakelijk! Of anders gezegd: accountantscontrole was een verplichte begrotingspost.

De voorgeschreven controle bij de lokale overheid dateert vanaf het ontstaan van de gemeentewet in 1851; oorspronkelijk verricht door de bestuursorganen zelf, naderhand door daartoe aangewezen ambtenaren; bij de wetwijzigingen van 1931 en 1950 werd de controle van de gemeentebedrijven, respectievelijk de gemeenterekening door een 'deskundige' verplicht gesteld. De wet spreekt over het onderzoek naar de deugdelijkheid van de rekening; waar met deugdelijkheid de juistheid van de rekening als financieel verantwoordingsstuk wordt bedoeld, derhalve duidelijk geënt op de rechtmatigheids-gedachte.

Het hiervoor beschreven verschil in beroepsuitoefening tussen de overheids(gemeente-) accountant en de openbare accountant en de mening van de laatste over de eerste heeft ook duidelijke gevolgen gehad voor de ontwikkeling van de beroepsorganisatie. De beroepsorganisatie is tot zeer recentelijk – ik kom hier nog nader op terug – alleen gericht geweest op het bedrijfsleven en de positie van de (register)accountant daarbij.

Kennis van c.q. inzicht in het gebeuren en de ontwikkeling bij de overheid in haar diverse geledingen en het functioneren van de (register)accountant daarbij ontbrak; bij de opleiding werd aan dit onderwerp geen aandacht besteed.

3 De situatie van dit moment

In de loop van de jaren zeventig en daarna is de

situatie bij de (gemeentelijke)overheid drastisch veranderd. Wat vroeger allemaal kon en vanzelfsprekend was, kan nu niet meer of staat ter discussie. De economische crisis en de daarop gevolgde bezuinigingen bij de overheid in al zijn geledingen hebben het denken van de bestuurders en het ambtelijk apparaat fundamenteel doen veranderen. Dit proces is nog versterkt door de maatschappelijke ontwikkeling, waarbij burgers (lees: kiezers) steeds kritischer worden over de handel en wandel van de overheid.

Was de situatie in het verleden alleen maar gericht op het vaststellen en uitvoeren van beleidsdoelen, waarbij het beheerstechnische aspect een ondergeschikte rol speelde, thans is dit laatste in het besluitvormingsproces en het daarop volgende verantwoordingsproces een niet meer te veronachtzamen element geworden.

Het zal duidelijk zijn, dat een dergelijke verandering in denken niet een zaak van vandaag op morgen is geweest. Bovendien: dit op een andere manier denken moest gevolgd worden door een op een andere manier doen en dat was en is nog steeds in vele gevallen geen eenvoudige zaak.

De rol van de accountant

Wat is nu in dit veranderende klimaat bij de gemeentelijke overheid de rol van de accountant, of eerst nog de vraag: heeft hij hierbij überhaupt een rol gespeeld? Deze vraag kan naar mijn mening bevestigend beantwoord worden.

De in de vorige paragraaf geschetste functie van controleur (verificateur) is in de afgelopen twee decennia duidelijk uitgegroeid tot die van accountant, in de betekenis zoals wij die ook kennen bij het bedrijfsleven.

De deskundige belast met het onderzoek naar de deugdelijkheid van de rekening is thans de accountant, vertrouwensman van het gemeentebestuur en ambtelijk management. Naast de opdracht tot controle van de gemeentelijke jaarstukken heeft hij een sterke adviesrol binnen de gemeentelijke organisatie op het gebied van de bedrijfseconomie en de bestuurlijke informatievoorziening. De gemeentebestuurder heeft ontdekt, dat hij naast dit 'noodzakelijke kwaad'

van controle nog iets meer kan krijgen van zijn accountant: de 'toegevoegde waarde' van adviseur!

De accountantsfunctie is duidelijk uitgegroeid van het sec constateren van eventuele onjuistheden c.q. onregelmatigheden tot het geven van een oordeel over de jaarverantwoordingen met daarbij adviezen om eventueel geconstateerde onjuistheden c.q. tekortkomingen in de (administratieve)organisatie in het vervolg te kunnen voorkomen. Van de accountant wordt een meer kritisch opbouwend oordeel verwacht. Om met raadsleden te spreken: 'wij verwachten van de accountant niet alleen, dat hij eventuele tekortkomingen in de organisatie constateert, maar ook dat hij helpt ze mee op te lossen'.

De behandeling van de gemeenterekening met de daarbij behorende accountantsrapporten door de gemeenteraad, wat vroeger vaak louter een formaliteit was, is thans een serieuze aangelegenheid geworden; de 'rekeningcommissie', die hierover advies moet uitbrengen aan de gemeenteraad, laat zich daartoe bijstaan door de accountant, waarbij de bevindingen van laatstgenoemde uitgebreid aan de orde worden gesteld.³

Dit zelf veel kritischer gaan denken door bestuurders en ambtelijk management over hun organisatie heeft derhalve duidelijk een wisselwerking gehad op het functioneren van de accountant. Dat hij dit proces lijdelijk over zich heen heeft laten komen, is zeker niet het geval; hij is het in vele gevallen geweest, onderkende het veranderende klimaat, die steeds richter is gaan meedenken en spreken; eerst intern maar wanneer nodig later ook extern, getuige ook de vele niet zonder meer goedkeurende verklaringen van de afgelopen tijd. Door dit meedenken en spreken heeft hij zich de laatste jaren bij veel gemeenten de positie van vertrouwensman opgebouwd.

Een positie die toch wat genuanceerder ligt, dan die van zijn collega's werkzaam ten behoeve van het bedrijfsleven. Hij vervult namelijk een rol bij de verantwoording van het college van burgemeester en wethouders aan de raad; in dit déchargeproces gaat het niet alleen om vermogenspositie

en resultaten, maar zijn vaak ook politieke zaken in het geding, waarbij tenslotte de openbaarheid van het geheel een niet te verwaarlozen factor is.⁴

De opleiding van de gemeente-accountant

Het zou onjuist zijn bij de hier geschetste ontwikkeling het niveau van opleiding van de overheids-(gemeente-)accountant buiten beschouwing te laten; in tegenstelling tot de voorgaande decennia maken zij thans deel uit van de beroepsorganisatie, zij zijn registeraccountant. Wat betreft vaktechniek zeker een bredere opleiding, maar dan in algemene zin; kennis van het overheidsgebeuren is tot nu toe niet of nauwelijks in het opleidingspakket van die beroepsorganisatie begrepen.

De onafhankelijkheid van de gemeente-accountant

Het vraagstuk van de onafhankelijkheid van de accountants in dienst van gemeenten, is naar mijn mening opgelost. Voor de huidige diensten zijn verordeningen in het leven geroepen, die nadrukkelijk de onafhankelijkheid van de accountant waarborgen. De kwestie van de 'appearance', waarover enkele jaren geleden in de beroepsorganisatie een niet onbelangrijke discussie werd gevoerd, behoort thans tot het verleden. In de ontwerp-gemeentewet van 1986 worden ten aanzien van de onafhankelijkheid van eigen accountantsdiensten nadrukkelijk waarborgen verlangd.

Nieuwe comptabiliteitsvoorschriften

De veranderingen in denken en doen bij de gemeentelijke overheid hebben ook hun invloed gehad op de wettelijke bepalingen en voorschriften terzake, zij het dat dergelijke aanpassingen altijd wat naijlen.

Met ingang van 1985 zijn nieuwe comptabiliteitsvoorschriften van kracht geworden; het stelsel van ontvangsten en uitgaven (kameraalboekhouding) is vervangen door dat van baten en lasten; een balans is verplicht gesteld; de begroting wordt tweeledig, een beleidsmatig en een beheersmatig deel, met daarnaast een meerjarenraming; kengetallen en prestatiemeting completeren het geheel.

De in 1986 verschenen ontwerp-gemeentewet schrijft voor, dat het financiële beheer naast de

rechtmatigheid ook het doelmatigheidsaspect moet inhouden.

Preventief toezicht door de provincie wordt repressief, wat inhoudt dat het zwaartepunt bij het déchargeproces van het college van burgemeester en wethouders thans in zijn totaliteit bij de raad komt te liggen.

Controle door een registeraccountant wordt verplicht gesteld, waarbij zowel de rechtmatigheid als de doelmatigheid (efficiency en effectiviteit) door hem zal moeten worden getoetst. Voorwaar een enorme stap vooruit; de (gemeentelijke) overheid gaat voor wat betreft de eis van controle qua doelmatigheid ten opzichte van het bedrijfsleven duidelijk vooroplopen!

De accountantsverklaring bij de jaarrekening van een onderneming houdt niet meer in dan, dat die jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen en het behaalde resultaat. Of de betreffende onderneming doelmatig wordt geleid, vrij vertaald of er een goed management is, daarover geeft de accountant met zijn verklaring geen oordeel. Een situatie, waarbij door de buitenwacht steeds meer vraagtekens worden gezet.⁵

De hier geschetste ontwikkeling voor wat betreft praktijk en voorschriften van het financiële beheer en de controle bij de lagere overheid betekent nog niet, dat men nu overal ook al zo ver is.

Vele aanzetten tot verbetering zijn reeds in gang gezet; de resultaten zullen echter nog even op zich laten wachten, inspelen op de nieuwe situatie, maar vooral het ontbreken van instrumenten terzake bepalen dit beeld. Met name het meten van kwantiteit en vooral kwaliteit – kernpunten voor het beheersen van de doelmatigheid – moet nog grotendeels worden ontwikkeld, wegens het ontbreken van normen en andere prestatiekenmerken.

In het kader van het project 'Beleids- en Beheersinstrumentarium' (BBI) is door het ministerie van Binnenlandse Zaken de afgelopen twee jaar in een aantal proefgemeenten hiertoe een goede aanzet gegeven.⁶

Ook van de accountant wordt een belangrijke bijdrage aan dit proces verwacht, zowel voor wat betreft de opzet van de (administratieve) organisatie in zijn algemeenheid als de aanpak van de

doelmatigheidsbeoordeling in het bijzonder. Studies en toepassingen – weliswaar nog op beperkte schaal – geven thans meer en meer richting aan de aanpak op dit laatstgenoemde gebied.⁷

Werd in eerste instantie ervan uitgegaan, dat dit toetsen van de organisatie op doelmatigheid vooral een zaak van de accountant zou moeten zijn, met vraagtekens over de haalbaarheid daarvan voor wat betreft de vaktechniek, thans gaat duidelijk de mening postvatten, dat dit in eerste instantie een zaak betreft van de betrokken dienst c.q. bedrijf zelf.

Regelmatig en herhaald onderzoek naar de doelmatigheid met daarover verantwoording – de 'zelfreinigende organisatie' – zal tot de taak van de bedrijfsleiding gaan behoren, waarbij in tweede instantie de verslaglegging hieromtrent door de accountant zal moeten worden gecertificeerd.⁸ Dit neemt niet weg, dat op dit moment de accountant in vele gevallen ten nauwste bij de invoering van dit proces wordt betrokken.

4 Toekomstverwachting

De voorgaande beschouwing heeft laten zien, dat de lokale overheid mede onder de druk van de tijdsomstandigheden duidelijk naar een 'volwassen' organisatie is toegegroeid c.q. daarmee bezig is. Wat betreft de eis van doelmatigheid en de verantwoording daarover loopt zij zelfs voorop.

Bij deze ontwikkeling hebben de accountants in dienst bij die gemeenten (gemeentelijke accountantsdiensten) en het Verificatiebureau (thans VB Accountantskantoor VNG) een niet onbelangrijke rol gespeeld. Van controleur zijn zij uitgegroeid tot adviseur en vertrouwensman van de bestuurders van die overheid. Een goede beroepsopleiding, maar vooral ook een gedegen kennis van en ervaring met dit specifieke overheidsgebeuren hebben dit mogelijk gemaakt.

Ook in de nabije toekomst zal nog regelmatig een beroep op hen worden gedaan bij de verdere uitbouw van de thans in gang gezette ontwikkeling.

Als gevolg van kwantitatieve verhoudingen zijn de laatste jaren veel kleine accountantsdiensten van

gemeenten opgeheven. Hierbij kan niet ontkend worden, dat ook de 'privatiseringsgolf' een niet te verwaarlozen invloed heeft gehad. Als uit rationele kostenoverwegingen diensten worden opgeheven en de controle en advisering vervolgens worden opgedragen aan externe accountantsorganisaties met ervaring en kennis op dit terrein, is dat een reële zaak. Ook dan mag verwacht worden dat de ontwikkeling, zoals die in het voorgaande is geschetst, zal worden voortgezet.

5 Slotopmerkingen

In het kader van het voorgaande passen echter twee kanttekeningen.

De eerste betreft de beroepsorganisatie. Tot nu toe is hier weinig of geen aandacht besteed aan de overheid in haar diverse geledingen. Toegegeven, op researchgebied wordt inmiddels wat gedaan en ook in de opleiding wordt aan de hand van enkele syllabi de studenten enige kennis betreffende de overheid bijgebracht. Voor een gedegen kennis van die overheid is echter meer nodig, iets wat bij de externe accountantsorganisaties – het Verificatiebureau natuurlijk uitgezonderd – nog nauwelijks voorhanden is. Voor de beroepsorganisatie is hier mijns inziens een belangrijke taak weggelegd. Een goede stap in deze richting op onderwijsgebied is de onlangs ingestelde (buitengewone) leerstoel in de overheidsaccountancy aan de Katholieke Universiteit Brabant.⁹

De tweede kanttekening betreft de marktontwikkeling op het accountantsgebied. Het is naar mijn mening geen goede zaak, wanneer uit marktoverwegingen controle-opdrachten ver beneden de reële prijs worden aangenomen ('dumpen'). Wat op het eerste gezicht voor de bestuurders van de (lokale) overheid een voordelige zaak lijkt, kan na verloop van tijd bitter tegenvallen. Niet te ontkennen valt, dat uiteindelijk de reële prijs voor controle en advies zal moeten worden betaald. Het is de vraag of diezelfde bestuurders dan niet uit kostenoverwegingen de dienstverlening van de accountant zullen gaan beperken, wat met name ten koste van de adviesarbeid van die accountant zal gaan. Een dergelijke ontwikkeling zou naar

mijn mening funest zijn, gezien juist de noodzaak van die adviesrol, zoals bewezen in de afgelopen jaren.

Noten

- 1 Zie in dit verband de zeer lezenswaardige bijdrage van H. Bijleveld RA aan het Handboek Accountancy '84: De accountantscontrole bij de lagere overheid.
- 2 Bedrijfseconomie, verzameld werk van Prof. Dr. Th. Limperg Jr.; deel VI: Leer van de accountantscontrole en van de winstbepaling; pag. 150/151.
- 3 Voor een nadere beschouwing over de rekeningcommissie wordt verwezen naar het artikel van W. J. Hoogenberk RA in 'de Accountant' van april 1988, getiteld: De rekeningcommissie, functie en taak in het kader van de jaarverslaggeving.
- 4 De functie en taak van de accountant bij provincies en gemeenten en met name zijn rol in het déchargeproces van respectievelijk het college van gedeputeerde staten en het college van burgemeester en wethouders worden zeer goed geschetst in het studierapport uit 1978 van de toenmalige Vereniging van Gemeente-accountants (commissie Groeneveld), getiteld: De accountantscontrole bij provincies en gemeenten.
- 5 Zie in dit verband de Accountantsdag 1986 met als thema 'Speurwerk om Keurwerk', waar de reikwijdte van de accountantsverklaring centraal stond.
- 6 Voor een nadere beschouwing van dit project wordt verwezen naar het artikel van J. L. Jansen RA in 'de Accountant' van maart 1989, getiteld: Beleids- en beheersinstrumentarium (BBI); een planning en control project in 50 gemeenten.
- 7 De bakermat van de doelmatigheidscontrole ligt in Canada; de gedachte van de zogenaamde comprehensive audit heeft aldaar bij de overheid reeds behoorlijk voet aan de grond gekregen; verwezen wordt in dit verband naar de diverse publikaties van de Canadian Comprehensive Auditing Foundation; eveneens lezenswaardig is het NlvRA geschrift nr. 40: Waar voor je geld? (value for money auditing.)
Over de gedachten omtrent de controle-aanpak in het kader van de ontwerp-gemeentewet en met name over het doelmatigheidsaspect, verwijs ik naar het onlangs verschenen rapport van de 'werkgroep ontwikkeling accountantscontrole' (WOA) van het BBI-project, getiteld: Verantwoording en controle in het perspectief van de nieuwe gemeentewet (betekenis voor de gemeente en het rijk).
- 8 Zie hiervoor de in 1987 verschenen publikatie van de Comprehensive Auditing Foundation: Effectiveness, reporting and auditing in the public sector.
- 9 Zie de oratie van Prof. Drs. A. D. Bac RA: Overheidsaccountancy, bijzonder genoeg.

Een beleids- instrument voor pensioenfondsen

Model voor de financiering van de langlopende verplichtingen van een pensioenfonds

Dr. Ir. M. J. M. Möhlmann-Bronkhorst

1 Inleiding

Het is voor een pensioenfonds van belang inzicht te hebben in de financieringsbehoefte van de pensioenen in de toekomst, om zodoende het huidige beleid richting te kunnen geven. In 1984 werd bij het Akzo-Pensioenfonds de ontwikkeling van een model gestart, waarmee het inzicht in het toekomstige verloop van de pensioenverplichtingen en de benodigde beleggingen kon worden vergroot. Uit een eerste verkenning van de literatuur over dit onderwerp bleek dat de bestaande modellen voornamelijk in de Verenigde Staten waren ontwikkeld;¹ vanwege de verschillen in uitgangspunten met betrekking tot de financiering en het reglement zijn deze modellen niet zonder meer toepasbaar op een Nederlands ondernemingspensioenfonds. Om deze reden is er in samenwerking met de Universiteit Twente een model ontwikkeld waarmee lange-termijnprojecties gemaakt kunnen worden van een verzekerenbestand met de bijbehorende pensioenrechten, alsmede van de hieruitvolgende verplichtingen en beleggingen van een Nederlands ondernemingspensioenfonds. Het ontwikkelde model is enerzijds bedoeld als

Dr. Ir. M. J. M. Möhlmann-Bronkhorst promoveerde eind 1988 op het hier behandelde proefschrift aan de Universiteit Twente, vakgroep Economische Bedrijfskunde en is werkzaam bij de Stichting Akzo-Pensioenfonds.